

HÁBITOS LECTORES Y ESCRITURA EN LA UNIVERSIDAD: UNA APROXIMACIÓN AL USO LINGÜÍSTICO DE FUTUROS DOCENTES

Marta Rodríguez Manzano¹

¹ *Universidad de Sevilla*

Palabras clave: didáctica de la lengua; escritura; formación docente; competencia comunicativa; universidad.

El hábito lector y la escritura son habilidades fundamentales que se deben desarrollar durante la etapa formativa universitaria de los futuros docentes de Infantil y Primaria (Rodríguez Manzano, en prensa). Los maestros deben ser modelos lingüísticos para sus estudiantes; de ahí que estos deban demostrar una considerable competencia lingüística, la cual influye directamente en su capacidad para enseñar.

Esta contribución analiza las preferencias lectoras, la frecuencia con la que los estudiantes universitarios de los Grados de Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Sevilla leen y escriben, así como los tipos de textos que consumen y producen. Además, se examina la relación entre sus hábitos de lectura y la calidad de su escritura, identificando posibles dificultades en cuanto a la ortografía, cohesión, coherencia y precisión lingüística de sus producciones escritas.

Aunque los futuros docentes reconocen la relevancia de la lectura y la escritura en su formación universitaria y su posible profesión, la mayoría presenta deficiencias en la planificación y redacción de textos de diversa tipología. Por tanto, fortalecer las competencias lectora y escrita de estos estudiantes universitarios es un requerimiento básico que se debe potenciar en las aulas universitarias ya que, sin duda, va a influir en su desempeño profesional y en la calidad de la educación que impartirán en un futuro próximo.

Agradecimientos

Esta investigación ha sido posible gracias a la ayuda y financiación del proyecto *Entornos de alfabetización multimodal familiar en la infancia. Un análisis interseccional a partir de un proyecto piloto colaborativo*. Plan Estatal 2021-2023. Referencia: PID2023-148393NB-I00.

Referencias

[1] R. M. Martín Vegas, *Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura*, Síntesis, Madrid, 2009.

[2] A. Millán Chivite, *Estudios de didáctica de la lengua española para universitarios*, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla, 1991.

[3] M. Rodríguez Manzano, *La Didáctica de la Lengua y el diseño de situaciones de aprendizaje: una propuesta docente motivadora para el aula universitaria*, en A. F. Villarejo-Ramos, R. Porlán, G. C. Cattani Delord & B. Blandón-González (coords.), *Ciclos de mejora en el aula. Curso 2024/25 Experiencias de innovación docente de la Universidad de Sevilla*, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla, en prensa.